

DIFUSIÓN DE PROYECTO FOODRUS: PUBLICACIÓN EN WEB DE CONSORCIO EDER DE GRABACIÓN DEL PROGRAMA DE RADIO "HOY POR HOY" (CADENA SER)

<https://www.consorcioeder.es/entrevista-hoy-por-hoy-tudela-sobre-el-proyecto-foodrus-2/>

EDER ▾ QUIENES SOMOS ▾ ESTRATEGIA COMARCAL ▾ PROYECTOS ▾ SERVICIOS ▾ NOTICIAS ▾

Entrevista «Hoy por Hoy Tudela» sobre el Proyecto FoodRus

Publicado el 26 abril 2022 en Consorcio EDER

[Inicio](#) / [Blog](#) / [Entrevista «Hoy por Hoy Tudela» sobre el Proyecto FoodRus](#)

26 ABR **FOODRUS**

Os dejamos la entrevista en Hoy por Hoy Tudela donde os hablamos sobre el Proyecto Horizonte 2020 «FoodRus», destinado a desarrollar un innovador sistema alimentario circular colaborativo para reducir el despilfarro y la pérdida de alimentos en la cadena agroalimentaria

▶ 0:00 / 15:29

The FoodRUs project has received funding from the European's Union Horizon 2020 Research and Innovation Programme under Grant Agreement n°101000617

- CONSORCIO EDER, ECEI
- ENTREVISTA HOY POR HOY ECEI

Buscar ...

BUSCAR

Popular

- AYUDAS LEADER
- CASA DEL RELOJ
- COOPERACIÓN
- COVID-19
- COWORKING
- DESARROLLO DE LA RIBERA DE NAVARRA
- DISFRUTA DE LA RIBERA
- ECONOMÍA CIRCULAR
- EDUL LEADER
- EFICIENCIA ENERGÉTICA
- EMPLEO
- EMPRENDIMIENTO
- EMPRESA RURAL RESPONSABLE 2013
- EMPRESAS
- ENOTURISMO
- ENTREVISTA HOY POR HOY ECEI
- ENTREVISTAS
- ESTRATEGIA COMARCAL